

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 3

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология»
кафедраси профессори

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Tea Мчедлури

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рамазонов Б. Р.

ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЕННОЙ МИКРОБНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ИЛИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВЫ, РАЗНООБРАЗИЕ СИСТЕМ АЗОТФИКСАЦИИ И ИХ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....4

2. Юлдашева Н. А.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ СОЛОДКИ ГОЛОЙ В
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ.....12

3. Татаева Д., Абдужабборов Ж., Закиров Д.У.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ И ТАБЛИЦ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ - ЭФФЕКТИВНЫХ
МЕТОДОВ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ.....17

ISSN: 2181-0575

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ | ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

Татаева Динара,

магистрант 1-курса кафедры биология

Абдужабборов Жавохир.

Чирчикского государственного педагогического университета.

Студент Чирчикского государственного педагогического университета.

Закиров Дониёр Уткирович

Преподаватель кафедры Генетика и эволюционное биология

Чирчикского государственного педагогического университета

d.zakirov_76@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМ И ТАБЛИЦ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ - ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482913>

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются методические условия, справочные материалы по общей биологии для 5- классов, охватывающие основные темы по некоторым разделам предмета. Статья представляет методы и значение проведения уроков где материалы представлены в сжатой, лаконичной форме в виде наглядных конструкций: схем, таблиц, рисунков. Статья мотивирует студентов педагогических ВУЗов и учителей школьного образования в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: кластер, схема, таблица, метод, эффект, логическое мышление, лаконичность

Tataeva Dinara,

Master student of the

Chirchik State Pedagogical University

Abdujabborov J,

Student of the

Chirchik State Pedagogical University

Zakirov Doniyor Utkirovich

Lecturer at the Department of Genetics and Evolutionary

Biology, Chirchik State Pedagogical University

d.zakirov_76@mail.ru

USE OF CHARTS AND TABLES IN BIOLOGY LESSONS - EFFECTIVE METHODS OF KNOWLEDGE DEVELOPMENT

ANNOTATION

The article reveals the methodological conditions, reference materials on general biology for grades 5, covering the main topics in some sections of the subject. The article presents the methods

and significance of conducting lessons where the materials are presented in a concise, concise form in the form of visual structures: diagrams, tables, drawings. The article motivates students of pedagogical universities and teachers of school education in the Republic of Uzbekistan.

Keywords: cluster, scheme, table, method, effect, logical thinking, conciseness

Tataeva Dinara,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Biologiya kafedrası 1-kurs magistranti.

Abdujabborov Javoxir.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi.

Zakirov Doniyor O'tkirovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti genetika va
evolyutsion biologiya kafedrası o'qituvchisi
d.zakirov_76@mail.ru

BIOLOGIYA DARSLARIDA SXEMA VA JADVALLARDAN FOYDALANISH - BILIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada 5-sinflar uchun umumiy biologiya bo'yicha metodik shartlar, ma'lumotnomalar, fanning ayrim bo'limlaridagi asosiy mavzularni o'z ichiga olgan ma'lumotnomalar ochib berilgan. Maqolada darslarni o'tkazish usullari va ahamiyati ko'rsatilgan, bunda materiallar ixcham, ixcham shaklda ko'rgazmali tuzilmalar: diagrammalar, jadvallar, chizmalar shaklida taqdim etiladi. Maqola O'zbekiston Respublikasi pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari va maktab ta'limi o'qituvchilarini rag'batlantiradi.

Tayanch iboralar: klaster, sxema, jadval, usul, effekt, mantiqiy fikrlash, ixchamlik

В помощь школьникам и учителям предлагается методика, представляющее собой обобщённое изложением в наглядных таблицах и схемах основных понятий, правил, законов, процессов, планов строения и особенностей развития по курсу биологии. Это биология как наука, методы изучения живых объектов, клеточное строение организмов, гены и хромосомы, вирусы, признаки организмов, закономерности наследственности и изменчивости, многообразие организмов, особенности строения, жизнедеятельности и значение бактерий, грибов, растений и животных, учение об эволюции органического мира, человек и его здоровье, взаимосвязи организмов и окружающей среды, экосистемы и их компоненты, учение о биосфере. Краткое и ёмкое изложение материала поможет учащимся самостоятельно или с помощью учителя повторить школьный курс биологии и успешно подготовиться к сдаче основного государственного экзамена старших классах. Структура методики соответствует структуре кодификатора элементов содержания по биологии для составления контрольных измерительных материалов ГОСТ и соответствует логике изучения и повторения школьного курса биологии.

В таблицах и схемах представлены данные о строении, функциях и развитии живых организмов, их многообразии, распространении на Земле, взаимоотношениях между собой и с внешней средой. Рассмотрены проблемы общей биологии: строение и функции эукариотических и прокариотических клеток, вирусов, тканей, генетика, эволюция, вопросы экологии; функциональной анатомии человека; морфологии и систематики растений, грибов и лишайников; зоологии беспозвоночных и позвоночных животных.

Представляем вам некоторые темы по биологии для 5-х классов подготовленные студентами факультета Естественных наук Чирчикского государственного педагогического университета подготовленных во время педагогических практических занятиях школ города Чирчика и Кибрайского района Ташкентской области

При проведении под темы история развития биологии в Узбекистане темы «Биология – наука о жизни» используется следующая таблица которая показывает фамилии и имена всех учёных Узбекистана

Таблица №1

Узбекские ученые, внесшие вклад в развитие биологической науки

Узбекские ученые, внесшие вклад в развитие биологической науки.	Разделы биологии или объекты исследования
Академик Туракулов Ёлкин Холматович	Функцию щитовидной железы
Академик Хамидов Джахангир Хакимович	Цитология
Академик, ученый-генетик, Мусаев Джура Азимбаевич,	Создал первую в мире генетическую коллекцию хлопчатника
Профессор, биохимик, Валиханов Мухсин Набиханович	Изучил физиологию хлопчатника
Академик Мавлоний Машхура Эгамовна	Микробиология
Академик, Азимов Джалолиддин Азимович	Изучал паразитов домашних животных в Узбекистане
Профессор, ботаник-эколог Рахимова Турахон Узаковна	Изучала в Узбекистане экологию степных растений и растений адыров
Ученый Республики Узбекистан, д.б.н., профессор, Пратов Уктам Пратович	Внес большой вклад в развитие ботаники

Данная таблица упрощает и обобщает информацию об ученых внесших большой вклад в развитие биологических наук на территории Узбекистана.

Посмотрим кластерную методику использованную при проведении темы «Беспозвоночные животные» классификацию этих животных.

Рисунок №1. Классификация беспозвоночных животных.

Данная кластер позволяет учащимся приобрести первоначальные знания о систематике животных, так как несколько разных типов и классов животных соединяются в один большой раздел предмета зоологии. Такую же пример можно показать в теме «Царство растений» где составлено общий обзор систематики растений.

Рисунок №3. Систематика растений.

В отсутствии схем, кластеров и таблиц довольно трудно организовать полноценную работу на уроках биологии, потому что развитие логического мышления, а также установления причинно-следственных связей будет очень сложно. Такие методы работы использую в тех случаях, когда текст необходимо сократить так, чтобы самое главное было понято.

Особенно этот метод результативен у учеников пятых классов. Им легче таким образом запоминать особенности строения или жизнедеятельности организмов. В течение урока при изучении нового материала часто использовать обобщающие и сравнительные таблицы дали свои эффекты в открытых уроках проведенными студентами. Материал таблиц обычно сжат и лаконичен, а содержание представляет собой основу биологических знаний. Особенно эффективны сравнительные таблицы по какой-либо теме в качестве домашнего задания. Задача преподавание заключается индивидуальными особенностями памяти детей. Они могут запомнить материал – зрительно, на слух или пользуясь движением. У одних детей больше развита образная память, позволяющая им сохранить в памяти точное изображение предмета, у других более развита двигательная память, помогающая им запоминать при письме, у третьих – слуховая, дающая им возможность воспринимать информацию на слух. А есть среди учеников и те, у которых смешанный тип памяти.

Эти методы позволяет ученикам приобрести навыки работать с учебником и выделять главное в тексте, в том числе, помогает им лучше усвоить тему.

Использованная литература

1. Сечина Любовь Андреевна «Использование методов работы с таблицами и логическими схемами на уроках биологии.» Учитель географии и биологии ГБОУ ЦО №671. <https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-k-urokam-biologii-290567.html?ysclid=lb7sd9474h394550600>

2. Казаненко Елена Викторовна. Использование схем и таблиц на уроках биологии, как один из наиболее эффективных методов усвоения знаний учащимися. Статья по биологии (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс) Опубликовано 05.11.2016 - 21:19 - Образовательная социальная сеть nsportal.ru
3. Д. У. Закиров (2021). КЛАСТЕРНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ. Academic research in educational sciences, 2 (CSPI conference 1), 72-78.
4. Закиров, Д. У., & Нурметов, Х. С. (2021). ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. Academic research in educational sciences, 2 (Special Issue 2).
5. Закиров, Д. У. (2020). ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ВА МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМДАН УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ. Биология ва экология электрон журналы, 4(2).
6. Д. А. Татаева, & Д. У. Закиров (2021). ЭФФЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ, ЭКСКУРСИЯ ДЕТЕЙ К ПРИРОДЕ. Academic research in educational sciences, 2 (12), 1413-1418.

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ

ТОМ 4, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

VOLUME 4, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000